

Xalqaro pochta jo'natmalarini amalga oshirishda Butunjahon Pochta ittifoqining ahamiyati

Rafikova Muattar Ravshanovna

Bojxona instituti

Umumhuquqiy fanlar kafedrasida

katta o'qituvchisi,

bojxona xizmati podpolkovniki,

pedagogika fanlari bo'yicha

falsafa fanlari doktori(PhD)

Nurmuhammedov Dilkash Dilshod o'g'li

Bojxona instituti

4-kurs BI-220 guruh kursanti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Birlashgan millatlar tashkilotining ixtisoslashgan muassasi hisoblangan Butunjahon Pochta Ittifoqiga O'zbekiston Respublikasining a'zo bo'lishi, a'zo bo'lgandan so'ng bajarilgan ishlar hamda xalqaro pochta jo'natmalari bilan shug'ullanuvchi "O'zbekiston Pochtasi" AAJ ning bojxona organlari bilan bog'likligi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: BMT, xalqaro pochta, pochta operatorlari, bojxona organlari, bojxona nazorati.

Аннотация: В данной статье рассмотрено членство Республики Узбекистан во Всемирном почтовом союзе, который считается специализированным учреждением ООН, деятельность, осуществляемая после членства, и международные почтовые отправления «Почта Узбекистана». Приводятся сведения о взаимоотношениях АО с таможенными органами.

Ключевые слова: ООН, международная почта, почтовые операторы, таможенные органы, таможенный контроль.

Hozirgi kunda internet globallashuv davrida transchegaraviy elektron tijorat rivojlanishi oqibatida xalqaro pochta va kuryerlik jo'natmalari orqali manzilgacha yetkazib berish eng dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bunga nisbatan Birlashgan Millatlar tashkilotining ixtisoslashgan muassasasi bo'lmish Butunjahon pochta ittifoqiga bundan 148 yil muqaddam asos solingani xalqaro bozorni chegaralardan xolis qilganini guvohi bo'lib turibmiz. **Butunjahon pochta ittifoqi** (BPI frans.

Union postale Universelle) — 1874-yili Bern shartnomasi¹ni imzolanishi natijasida tashkil qilingan, Birlashgan Millatlar tashkilotining (BMT) ixtisoslashgan muassasasi hisoblanadi. Ittifoq vazifasi a'zo davlatlar o'rtasida pochta aloqalarini muvofiqlashtirishdan iborat hisoblangan.

Butunjahon Pochta ittifoqi

(9-oktyabr, 1874-yil)

1874-yil 9-oktabr kuni Shveysariya poytaxti Bern shahrida Butunjahon pochta ittifoqi (BPI) tashkil topgan va har yili ushbu sanada **Butunjahon pochta kuni** nishonlanadi. Butunjahon pochta kunining **asosiy maqsadlaridan biri** pochta sohasini davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga qo'shayotgan hissasini tatbiq etishdir. BPIga a'zo-davlatlar tomonidan milliy pochta xizmati faoliyatiga oid tadbirlar dasturlari qabul qilinib ommaviy axborot vositalari orqali yoritib o'z aholisini tanishtirishga harakat qiladi.

1994-yili O'zbekiston Respublikasi Butunjahon pochta ittifoqiga to'la huquqli a'zo davlat sifatida qabul qilinib, bugungi kunda dunyoning deyarli barcha davlatlari bilan xalqaro pochta almashinuvlarini amalga oshirib keladi. Har yili 9-oktabr xalqaro miqyosda Butunjahon pochta aloqasi kuni sifatida keng nishonlanadi. Mazkur sananing tarixiy asosi mavjud: aynan shu kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus agentligi hisoblangan Butunjahon pochta ittifoqiga asos solingan.

Ushbu ittifoqga **190 dan ziyod davlatlar** a'zo bo'lib, O'zbekiston Respublikasi ham 1994-yildan boshlab ushbu ittifoqning teng huquqli a'zosi sifatida xalqaro pochta ma'muriyati markazlari bilan aloqani yo'lga qo'ygan. Butunjahon pochta aloqasi pochta xizmatlarini **muvofiqlashtirish, nazorat qilishni** tashkil qiluvchi muhim muassasa hisoblanadi. Shuningdek, u xalqaro pochta xizmatlarini ko'rsatuvchi idora va kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlikning bosh mexanizmi hisoblanadi. Ittifoq tomonidan a'zo davlatlarning pochta tizimini takomillashtirish yuzasidan tavsiya va texnik ko'mak ko'rsatiladi.

Uning asosiy vazifalari: butunjahon pochta xizmatlarini rivojlantirishga, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda pochta jo'natmalari yanada o'sishiga ko'maklashish hamda mijozlarga ko'rsatilayotgan pochta xizmatlari sifatini yanada takomillashtirish. Keng

¹ https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Bern_shartnomasi&action=edit&redlink=1

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

4. Butunjahon pochta ittifoqining aktlari
5. Internet manbalari www.norma.uz
6. Internet manbalari www.wikipedia.uz